

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ МЭТОДЛАРНИНГ ЎРНИ

Абдуллаева Гавҳарой Султонмахмуд қизи

Наманган Давлат университети Жаҳон тиллари факултети
Ижтимоий гуманитар йўналишлар бўйича чет тиллар кафедраси стажор
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10103574>

Аннотация: Бугунги глобаллашган дунёда инглиз тили инсонлар томонидан энг кўп сўзлашувчи тилга айланди ва ҳозирда у жаҳон тилларидан бири ҳисобланади. Бошқача қилиб айтганда, хорижий тил сифатида инглиз тилига талаб сезиларли даражада ошди. Ушбу тилни ўргатишда эса замонавий методлар ва ёндашувлар асосий рол ўйнайди. Ушбу мақолада инглиз тилини ўргатишда ишлатиладиган асосий ва замонавий методлар ва ёндашувлар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: иккинчи тил, метод, ёндашув, интерактив методлар.

КИРИШ

Ўқитишнинг анъанавий усуллари кўпинча грамматик қоидалар ва луғатни ёдлашга қаратилган. Аммо, замонавий усул ва ёндашувлар асосий эътиборни грамматик қоидалардан коммуникатив қобилиятларга кўчиришга асосланади. Масалан, коммуникатив тилни ўргатиш ёндашуви тил ўрганишда мулоқотнинг муҳимлигини таъкидлайди ва ушбу қобилиятни тил ўргатувчиларга ўргатишнинг замонавий усуллари таклиф этади. Ушбу ёндашув ҳақиқий материаллардан фойдаланишга урғу беради ва ўқувчиларни реал ҳаётда тилдан фойдаланишга ундайди.

Коммуникатив ёнашув

Унинг мақсади талабаларга реал ҳаётини вазиятларда самарали мулоқот қилишлари учун тил кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беришдир. Ўқитишнинг анъанавий усуллари кўпинча грамматик қоидалар ва луғатни ёдлашга қаратилган. Бироқ, асосий эътиборни грамматик қоидалардан мулоқот қобилиятларига ўтказилади. Ушбу ёндашув ҳақиқий материаллардан фойдаланишга урғу беради ва ўқувчиларни реал ҳаётда тилдан фойдаланишга ундайди. Ушбу жараёнда ўқитувчи маърузачи эмас, балки ёрдам берувчи вазифасини бажаради. Ўқитувчи ролли ўйинлар, мунозаралар, баҳс-мунозаралар каби машғулотлар орқали ўқувчиларга тил кўникмаларини машқ қилиш имкониятини беради. Шунингдек, хатоларни тузатиш муҳимлигига ҳам урғу беради. Ўқитувчи ҳар бир хатони тузатиш ўрнига, мулоқотга таъсир қиладиган хатоларни тузатишга эътибор қаратади. Ушбу ёндашув ўқувчиларга доимий тузатишлар туфайли тушкунликка тушмасдан ёки ўз тилларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Унинг яна бир асосий хусусияти жуфтлик ва гуруҳ машғулотларидан фойдаланишдир. Жуфтлик ёки гуруҳларда ишлаш орқали ўқувчилар ўз тил кўникмаларини машқ қилиш ва тенгдошларидан фикр-мулоҳазаларини олиш

учун кўпроқ имкониятларга эга бўладилар. Ушбу ёндашув янада қулай ўқув муҳитини яратишга ёрдам беради. Ушбу ёндашув талабаларга кўп маданиятли муҳитда самаралироқ мулоқот қилишда ёрдам беради.

Яна бир замонавий ёндашув – Таск-Басед Лангуаге Теачинг бўлиб, у талабаларни тилдан фойдаланишни талаб қиладиган вазифаларни бажаришга жалб қилади. Бунда тилни ўрганиш, агар у реал ҳаётда фойдаланилса, самаралироқ бўлади деган фикрга асосланади. Бундай ёндашув ўқувчиларни топшириқларни бажаришда фойдаланиш орқали уларнинг тил кўникмаларини ривожлантиришга ундайди.

Вазифага асосланган тил ўқитиш методи

Замонавий тил ўқиш методлардан яна бири бу, Вазифага асосланган тил ўқитиш методи бўлиб - тил ўрганиш учун асос сифатида вазифалардан фойдаланишга урғу беради. Бу ўқувчиларга йўналтирилган ёндашув ҳисобланиб, у ўқувчиларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишларига мос келадиган топшириқларни бажариш орқали коммуникатив компетенцияни ривожлантиришга қаратилган. Вазифага асосланган ёндашув ўқувчилар мазмунли мулоқотда бўлганда тил ўрганиш энг самарали бўлади деган фикрга асосланади ҳамда тилни ўргатиш ва ўрганиш тилдан фойдаланишни талаб қиладиган топшириқларни бажариш орқали амалга оширилади. Бу вазифалар ресторанда овқатга буюртма беришдан тортиб шикоят хати ёзишгача бўлган ҳар қандай нарса бўлиши мумкин. Вазифалар реал ҳаётти вазиятларни таҳлил қилиш ва ўқувчиларга тилдан мазмунли фойдаланиш имкониятини бериш учун мўлжалланган. Вазифага асосланган ёндашув тил ўргатишдаги анъанавий ёндашувлардан бир неча жиҳатдан фарқ қилади. Анъанавий ёндашувларда тил кўпинча алоҳида қисмларда, масалан, грамматика қоидалари ёки луғатлар билан ўргатилади. Бунда эса тил контекстда, тилдан фойдаланишни талаб қиладиган вазифаларни бажариш орқали ўргатилади.

Вазифага асосланган ёндашув ва анъанавий ёндашувлар ўртасидаги яна бир фарқ - бу ўқитувчининг роли. Анъанавий ёндашувларда ўқитувчи кўпинча маълумот берувчи ва хатоларни тузатувчи ваколатли шахс сифатида кўрилади. Вазифага асосланган ёндашувда ўқитувчи ўқувчилар топшириқларни бажаришда ёрдам ва йўл-йўриқ кўрсатувчи ролини ўз зиммасига олади. Вазифага асосланган ёндашув, шунингдек, ўқувчиларнинг мустақиллиги муҳимлигини таъкидлайди. Талабалар ўз билимлари учун масъулиятни ўз зиммаларига олишга ва ўз мақсадларини белгилашга даъват этилади. Ушбу ёндашув ўқувчиларга тил ўрганишда мустақил бўлишга ёрдам беради. Унинг асосий тамойилларидан бири бу вазифанинг ҳақиқийлигидир. Вазифалар ўқувчиларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишларига мос бўлиши ва реал ҳаётдаги вазиятларни иложи борича яқинроқ таҳлил қилиши керак. Бу ўқувчиларга ўзларининг коммуникатив компетенцияларини ривожлантиришга ёрдам беради ва реал ҳаётда тилдан фойдаланишда ўзини ишончли ҳис қилади. Бундан ташқари яна бир муҳим принципи - бу вазифанинг мураккаблиги. Вазифалар ўқувчиларга тилдан мазмунли фойдаланиш имкониятларини таъминлаш учун етарлича қийин бўлиши керак, аммо ўқувчиларнинг ҳафсаласи пир бўладиган ёки ҳаддан ташқари қийин бўлмаслиги керак.

Тил ўргатишда замонавий технологиялардан фойдаланиш методи

Яна бир замонавий ёндашувлардан бири бу тил ўргатишда замонавий технологиялардан фойдаланиш методи ҳисобланади. Тил ўрганишда технологиядан фойдаланиш уни ўқувчилар учун янада қизиқарли, интерактив ва қулайроқ қилади. Инглиз тилини чет тили сифатида ўқитишда замонавий технологиялардан қандай фойдаланиш мумкинлигига мисоллар келтирамиз:

Биринчидан, онлайн таълим платформалари: Дуолинго, Баббел ва Росетта Стоне каби интерактив тил ўрганиш курсларини таклиф қилувчи кўплаб онлайн ўқув платформалари мавжуд. Ушбу платформалар ўрганишни қизиқарли ва қизиқарли қилиш учун ўйин усулларида фойдаланади.

Иккинчидан, Бир қанча и мобил иловалар ўқувчиларга ўз смартфонларида тил ўрганиш материалларидан осон фойдаланиш имконини беради. Бу иловалар ўқувчиларга тил кўникмаларини машқ қилишда ёрдам берувчи карталар, викториналар ва интерактив машқлар каби турли функцияларни таклиф этади.

Учинчидан, Зоом каби видео конференция алоқа воситаларининг кўпайиши билан энди виртуал синфларни ўтказиш мумкин бўлди, бу эрда ўқувчилар реал вақт режимида ўз ўқитувчилари ва тенгдошлари билан мулоқот қилишлари мумкин. Виртуал синфлар ўқувчиларга ўзларининг нутқ ва тинглаш қобилиятларини қўллабқувватловчи муҳитда машқ қилиш имкониятини беради. Интернетда ўқувчиларнинг сўз бойлиги ва грамматика кўникмаларини яхшилашга ёрдам берадиган кўплаб тил ўрганиш ўйинлари мавжудлиги ҳам замонавий технологиялардан тил ўргатишда фойдаланишнинг асосий имкониятларидан ҳисобланади. Видеолар, подкастлар ва интерфаол доскалар каби мултимедиа воситаларидан фойдаланиш ўрганишни янада қизиқарли ва интерактив қилди.

Онлайн таълим платформалари талабаларга инглиз тилини ўз тезлигида ва дунёнинг исталган нуқтасидан ўрганиш имконини беради.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, замонавий услублар ва ёндашувлар ўқитишда асосий эътиборни грамматик қоидалардан мулоқот кўникмаларига ўтказиш, технологияни ўз ичига олиш орқали тил ўрганиш жараёнини яна бир поғона юксалтиради. Ушбу ёндашувлар инглиз тилини ўрганишни янада қизиқарли, самарали ва реал ҳаётдаги вазиятларга мослаштиради. Замонавий технологиялар ўқувчиларга тил ўрганиш материалларига киришни ва тил кўникмаларини машқ қилишни осонлаштиради. Инглиз тилини чет тили сифатида ўқитишда технологиядан фойдаланиш ўқув жараёнини ўқувчилар учун янада қизиқарли, интерактив ва қулайроқ қилишга ҳам ёрдам беради. Бир сўз билан айтганда бугунги кун тил ўрганувчиларини тил ёрганиш жараёнидаги эҳтиёжларини қондиришда замонавий педагогик технологиялар жуда ҳам муҳим рол ўйнаб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. G'aniyeva, N. (2021). *Chet tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar. Maktabgacha ta'lim jurnali*, 4 (Preschool education journal).
2. Shaykhislamov, N. (2020). *Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'rgatishda boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish (integratsiya) dan foydalanish. Tilning*

Leksik-semantik tizimi, qiyosiy tipologik izlanishlar va adabiyotshunoslik muammolari

3. Mamayoqubova, S. O., Raxmonova, N. R., & Abduraxmonova, G. M. (2023). Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini o‘qitish metodikasi. *Journal of new century innovations*, 22(1), 73-76.
4. Amonkulovich, R. A. (2023). Ingliz tilini o‘qitishning innovatsion usullari. *21(3)*, 21-24.